

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ҚИЗАМИҚНИНГ ЭПИДЕМИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

**Ровшанов Бунёд Уткирович¹, Рахманова Жамила Амановна¹, Турсунова
Дилором Алимовна^{1,2}**

¹ Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази,
Тошкент, Ўзбекистон.

² Ўзбекистон Республикаси Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат
саломатлиги кўмитаси, Тошкент, Ўзбекистон.

Аннотация. Қизамиқ касаллигининг кўп йиллик кўрсаткичлари динамикаси ретроспектив таҳлил қилинди. Шунингдек, 2023 йилда республикада қизамиқ бўйича қайд этилган нохуш эпидемиологик ҳолатларнинг юзага келиш сабаблари таҳлил қилинди ва кейинчалик қизамиқнинг тарқалишини ҳамда ушбу касаллик бўйича келажакда эпидемиялар ривожланишини олдини олиш учун амалга оширилиши зарур бўлган чора-тадбирлар бўйича тегишли тавсиялар ишлаб чиқилди.

Калит сўзлар: Қизамиқ, эмлаш, профилактика, касалланиш, касалликнинг тарқалиши.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОРИ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**Ровшанов Бунёд Уткирович¹, Рахманова Жамила Амановна¹, Турсунова
Дилором Алимовна^{1,2}**

¹ Центр развития профессиональных квалификаций медицинских работников,
Ташкент, Узбекистан.

² Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного
здоровья Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан.

Аннотация. Проведен ретроспективный анализ динамики многолетних показателей заболеваемости корью. Кроме того, проанализированы причины вспышек случаев кори, зафиксированных в Республике в 2023 году, и разработаны соответствующие рекомендации по мерам, которые необходимо принять для предотвращения дальнейшего распространения кори и развития вспышек в будущем.

Ключевые слова: Корь, вакцинация, эпидемиология, заболеваемость, распространенность.

EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF MEASLES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Rovshanov Bunyod Utkirovich ¹, Rakhmanova Jamila Amanovna¹, Tursunova
Dilorom Alimovna ^{1,2}

¹ The center for the Development of professional qualifications of medical workers,
Tashkent, Uzbekistan.

² Sanitary-epidemiological Welfare and Public Health Service of the Republic of
Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan.

Abstract. A retrospective analysis of the dynamics of long-term measles incidence rates was carried out.

In addition, the causes of outbreaks of measles cases recorded in the Republic in 2023 were analyzed and appropriate recommendations were developed on measures to be taken to prevent the further spread of measles and the development of outbreaks in the future.

Keywords: Measles, vaccination, epidemiology, morbidity, prevalence.

Кириш: Сўнгги вақтларда оммавий ахборот воситалари ва бошқа манбаълар орқали дунёда қизамиқ касаллиги бўйича нохуш эпидемиологик ҳолатлар қайд этилаётганлиги тўғрисида маълумотлар берилмоқда. Хусусан, ЖССТ қизамиқ эпидемияси кенг тарқалиши эҳтимолидан огоҳлантирди ва шошилиш чоралар кўрилмаса, 2024 йил охирига бориб, дунё мамлакатларининг ярмидан кўпида қизамиқ эпидемияси тарқалиш хавфи жуда юқори эканлигини маълум қилди. [1].

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) томонидан қизамиқ касаллиги бўйича мураккаб эпидемиологик вазият тўғрисида кўйидагилар маълум қилинди. Дунёда 2022 йилда қизамиқ касаллиги 155 000 ҳолатда, 2023 йилда эса 200 000 дан ортиқ ҳолатда қайд этилган. Айни пайтда дунёнинг 160 дан ортиқ давлатида, хусусан, Ҳиндистонда (36 154), Яманда (28 271), Миср (11 042), Покистонда (9 264), Нигерияда (7 433), Эфиопияда (8 882), Сербияда (4 954), Францияда (2 576), Грецияда (2 476), Италияда (2 020), Россияда (8 073), Грузияда (1 128), Туркияда (3 525), Конго (9 917) Афғонистонда (48 366), Тожикистонда (630), Қирғизистонда (4 701), Озарбайжон (3 291), Қозоғистонда (20 000) қизамиқ касаллиги қайд этилиб, мураккаб эпидемиологик вазият сақланиб турганлиги хабар қилинган. Касаллик асосан 15 ёшгача бўлган болалар ўртасида учрамоқда.

ЖССТнинг экспертлар гуруҳининг фикрларига кўра, ушбу ҳолатнинг юзага келиши COVID-19 пандемияси ва ота оналарнинг эмлашдан бош тортиши

туфайли болаларни ўз вақтида қизамиққа қарши эмланмаганлиги айтилмоқда. [2].

Тадқиқот мақсади: Республикада қайд этилган қизамиқ касаллиги бўйича эпидемиологик жараённинг ўзига хос хусусиятларини ўрганиш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: Республикада қизамиқ билан касалланиш ҳолатлари ретроспектив эпидемиологик усуллар орқали таҳлил қилинди ва бунда Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳузуридаги Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги қўмитасининг маъмурий ҳудудлар кесимидаги тезкор маълумотларига асосланildi.

Натижалар ва муҳокама:

Бирламчи тезкор маълумотлар натижасига кўра, республикада ўтган 2023 йилда қизамиқ касаллигига гумон қилинган 15494 нафар беморнинг қон намуналари вирусологик лабораторияларда текширувдан ўтган бўлиб, улардан 5682 нафарида қизамиқ касаллиги лаборатория усулида тасдиқланган ва 4127 нафар беморга эса қизамиқнинг клиник ташхиси қўйилган. Ушбу даврда қизамиқ билан касалланганлар билан мулоқатда бўлган 113 546 нафар фуқаро шифокорлар томонидан тиббий назорат остига олинган.

Республикада 2023 йилда қайд этилган қизамиқ касаллиги ҳолатлари маъмурий ҳудудлар кесимида

(100 минг аҳоли сонига нисбатан интенсив кўрсаткич)

Республикада 2023 йилда қизамиқ касаллигига чалинган беморларнинг ёши бўйича таркиби таҳлил қилинганда, уларнинг 46,1 % бир ёшгача бўлган болалар (эмлаш ёшига етмаганлар), 30,2 % 1-2 ёшдагилар, 9,2 % 3-6 ёшдагилар, 5,0 % 7-14 ёшлилар (қизамиққа қарши вакцинанинг 2-дозасини олмаганлар), 1,8 % 15-19 ёшдагилар, 2,5 % 20-30 ёшлилар ва 5,3 % эса 30 ёшдан катталар ташкил этган.

Ушбу беморларнинг 18,0 % бир мартаба қизамиққа қарши эмланган.

Республикада 2023 йилда қизамиқ билан касалланганларнинг ёши бўйича таҳлили (%)

2023 йилда қайд этилган қизамиқ касаллиги ҳолатларининг ижтимоий гуруҳлар таркиби бўйича таҳлили натижалари шуни кўрсатдики, 82 % уюлмаган болалар, 8,0 % катталар, 6,0 % мактаб ўқувчилари ва 4,0 % уюлган болалар ўртасида қайд этилган.

Республикада 2023 йилда қайд этилган қизамиқ касаллигининг ижтимоий гуруҳлар таркиби бўйича таҳлили (%)

Республикада қизамиқ билан касалланиш ҳолатларининг лаборатория усулади тасдиқланиши 2023 йилнинг февраль ойидан бошланган ва август-сентябрь ойларида ўртача 350-400 та ҳолат қайд этилган бўлса, октябрь ойидан касалланишнинг лаборатория усулида тасдиқланган ҳолатларини кескин кўтарилиши кузатишган.

Республикада 2023 йилда қайд этилган қизамиқ касаллигининг лаборатор усулда тасдиқланган ҳолатларининг ойма-ой кўрсаткичлари динамикаси (абсолют кўрсаткичларда)

Рўйхатга олинган қизамиқ касаллиги ҳолатларининг эпидемиологик суриштирув натижалари таҳлилига кўра, республикада қайд этилган дастлабки бемор хориждан келган қизамиқ билан касалланган фуқаро билан мулоқатда бўлганлар орасида аниқланган.

Қизамиқ касаллигига гумон қилинган шахслар билан мулоқатда бўлганларни эпидемиологик кўрсатмага асосан профилактик эмлаш билан қамраб олиниши, эпидемиянинг олдини олиш учун зарур чора-тадбирлар ўтказилиши натижасида 2023 йил якунига келиб ва 2024 йилнинг бошида республикада қизамиқ касаллиги бўйича эпидемиологик вазият сезиларли жаражада стабиллашган.

Хулосалар:

Республикада 2023 йилда қизамиқнинг эпидемик тарзда кўпайишига қуйидаги факторларни сабаб қилиб кўрсатиш мумкин:

- дастлабки бемор республика ҳудудига четдан кириб келган ва ушбу беморни ўз вақтида аниқлаш ҳамда алоҳидалаш имкони бўлмаганлиги;

- жойларда мутахассисларнинг қизамиқ касаллигини олдини олишдаги олиб борилиши зарур бўлган чора-тадбирларни, яъни касаллик ўчоғининг чегарасини аниқлаш, касаллик манбаини ҳамда бемор билан контактда бўлганларни (эҳтимолий ёки тўғридан-тўғри контактда бўлганларни) аниқлаш ишларини ўз вақтида, тўлиқ ва самарали ташкил этиш билан боғлиқ ҳолатлар;

- мавжуд вазиятни таҳлил қилиш ва уни тўғри баҳолаш, касаллик ўчоқларида эпидемиологик суриштирув ишлари ҳамда мулоқатда бўлган шахсларни тиббий кузатувга олиш, мониторинг олиб бориш, лаборатор текширувларини ўз вақтида ташкил этиш билан боғлиқ ҳолатлар ва бошқалар;

- ушбу ҳолатнинг юзага келишига COVID-19 пандемияси давридаги чеклов чоралари даврида болаларни қизамиққа қарши эмлаш ишларини кечикиши ҳамда ушбу даврда эмланмасдан қолган болалар бўлиши мумкинлиги омиллари ҳам истисно этилмайди.

Юзага келган нохуш эпидемиологик вазиятда қизамиққа қарши эмлаш жараёнларини хавфсиз ва асоратсиз ўтказилишининг ўзи аҳолини қизамиқ касаллигидан буткул ҳимоя қилиш учун етарли эмас. Бунда, барча эпидемияга қарши чора-тадбирлар комплекс амалга оширилиши талаб этилади.

“Миллий эмлаш календари”га мувофиқ болаларни эмланиши бўйича тадбирларни ўз вақтида ва тўлиқ олиб борилмаслиги, мулоқатда бўлганларнинг эмлаш таҳлилини ўтказиш, бемор билан контактда бўлган болалар ва болалар билан ишлайдиган катталарни (илгари қизамиқ билан касалланган, эмланган, қизамиқга қарши антителалар титри 1:5 ёки ундан юқори бўлган серопозитив шахслар бундан мустасно) 17 кун давомида бошқа болалардан ажратиш ишлари самарали ташкил этилмаслиги, эмлаш жараёнига масъул шахсларнинг

вазифасига масъулиятсизлик билан ёндошуви ҳамда эмлаш пунктларини аҳоли яшаш манзилларидан узоқ масофада жойлашуви қизамиқ касаллиги бўйича нохуш эпидемиологик ҳолатларни келгусида такроран юзага келишига сабаб бўлиши мумкин [3].

Фойдаланилган адабиётлар:

1. <https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/more-than-half-world-faces-high-measles-risk-who-says-2024-02-20/>.
2. <https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/immunization-analysis-and-insights/surveillance/monitoring/provisional-monthly-measles-and-rubella-data>
3. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирининг 2015 йил 27 январдаги «Бошқарилувчи юқумли касалликларнинг иммунопрофилактикасини ташкил этиш ва ўтказиш тўғрисида» 36-сонли буйруғининг 3-илоvasи.